

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آيةُ الصَّلَاةِ على النَّبِيِّ ﷺ: لَمَسَاتُ بِأَيَّةٍ.....
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص.....
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل.....
	م.د. وسن زينو حمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم.....
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59	
Hussein H. Zeidanin	
Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69	
Mohammad Al Matarneh	
EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74	
Dr. Souad Hamidi	
102.....	المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً.....
	Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- 122 بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136 استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 150 الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال
- 174 هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181 الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

هندسة اللغة العربية وتدريبها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان
أمودجا

د. شيمسة بن مداح
جامعة أبو بكر بلقايد- الجزائر

أ.د. نسمة سعدي
جامعة أبو بكر بلقايد- الجزائر

مقدمة:

تعدُّ اللغة العربية واحدة من أكثر اللغات غنى وتنوعاً على مستوى العالم، حيث تحتوي على تراث أدبي وثقافي عريق يمتد لقرون عدّة، إلا أن تدريس هذه اللغة للناطقين بغيرها يشكل تحدياً عويصاً، نظراً لما تحتويه من تعقيدات نحوية وصوتية، بالإضافة إلى اختلافات بين اللهجات العربية التي قد تزيد من صعوبة التعلّم، وهذه الورقة البحثية الموسومة "هندسة اللغة العربية..." تُقدّم حلاً مبتكراً، يهدف إلى تنظيم وتبسيط محتوى اللغة العربية بما يتلاءم مع احتياجات المتعلمين غير الناطقين بها. هذا المفهوم يشمل تطوير استراتيجيات تعليمية جديدة، وتصميم مواد تعليمية مبتكرة، وتطبيق أساليب تدريس تنسم بالمرونة والفاعلية. وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية تطبيق استراتيجيات تعليمية متقدمة تعتمد على "هندسة اللغة العربية" في مراكز التعليم المكثف للغات، وسناقش استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتعلّم القائم على المشاريع، والتعلّم التعاوني كوسائل لتحسين تجربة التعلّم وتعزيز كفاءة الطلاب. كما يتغننا هذا المقال تقديم نظرة شاملة حول كيفية تجاوز التحديات التي تواجه تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق نتائج تعليمية متميزة تساهم في تعزيز التواصل وفهم الثقافة العربية بشكل أيسر وأفضل.

وتعتبر جامعة تلمسان في الجزائر من المؤسسات التعليمية الرائدة التي اعتمدت استراتيجيات مبتكرة في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك من خلال سعيها لتحسين جودة التعليم وتقديم تجربة تعليمية شاملة، حيث قامت الجامعة بتطوير برنامج شامل لتعليم اللغة العربية يدمج تقنيات حديثة وأساليب تعليمية متقدمة، ويشمل البرنامج مجموعة من الممارسات التي تتماشى واحتياجات الطلاب وتعزز تفاعلهم مع اللغة.

وقد تبنت جامعة تلمسان استراتيجيات حديثة تمثلت في "التعلّم القائم على المشاريع"، حيث يقوم الطلاب بتطبيق مهاراتهم اللغوية من خلال مشاريع عملية مثل إنتاج مقاطع فيديو تعليمية ومشاريع بحثية باللغة العربية، على سبيل المثال، ينظم البرنامج مشاريع جامعية تشمل إعداد تقارير ثقافية وتحليل نصوص أدبية، مما يعزز من قدرة الطلاب على استخدام اللغة في سياقات واقعية. (Khalid, 2022)

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الجامعة "التعلّم التفاعلي" من خلال تطوير تطبيقات تعليمية ومواقع إلكترونية مخصصة لتعليم اللغة، وإدخال أدوات تعليمية جديدة مثل الألعاب التعليمية والتارين التفاعلية التي تشجع الطلاب على ممارسة اللغة بطرق ممتعة وتحفزهم على الاستمرار في تعلّم اللغة العربية.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

والجدير بالذكر، إن جامعة تلمسان اعتمدت على "التعلم التعاوني" كإستراتيجية فعالة لتعزيز التفاعل بين الطلاب، وإثراء رصيدهم اللغوي، حيث تنظم الجامعة أنشطة جماعية مثل النقاشات والمشاريع التعاونية التي تشجع الطلاب على استخدام اللغة في سياقات اجتماعية حقيقية، على سبيل المثال، تُجرى جلسات مناقشة دورية حيث يعمل الطلاب في مجموعات صغيرة لتحليل مواضيع مختلفة، ومشاركة أفكارهم باللغة العربية، مما يساهم في تحسين مهاراتهم اللغوية وتعزيز قدراتهم على التواصل الفعال.

وعليه، فإن تجربة جامعة تلمسان تمثل نموذجاً ناجحاً في تطبيق استراتيجيات تعليمية مبتكرة تعزز من تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مما يوفر بيئة تعليمية غنية ومحفزة.

الهندسة اللغوية: الماهية والأهمية:

1- مفهوم الهندسة اللغوية (الماهية):

المقصود بالهندسة اللغوية أو ما يصطلح عليها بالمعالجة الآلية والحاسوبية للغة، المجال الذي يعنى باستعمال الحاسوب والخوارزميات لتحليل وفهم النصوص الرقمية مكتوبة بلغة معينة، هذا المجال هو الذي يبسط وييسر معالجة واستغلال المعرفة الرقمية المتداولة، وهي تعني كذلك "التقاء الجانب اللساني بالجانب التقني المعلوماتي" (عمر محديوي، 2017)؛ بمعنى أن الهندسة اللغوية هي الجمع بين علمين علم اللسانيات وعلم الحاسوب من خلال المعالجة الآلية للغات الحية، ويشمل هذا العلم مجالات متعددة كالأبحاث المتعلقة بعلوم اللغة ورسائل الاتصالات السمعية والبصرية الرقمية والغير رقمية، تعليم متقدم للغات...

وقد عرّف "مازن الواعر" الهندسة اللغوية بقوله: «إنها العلم الذي يبحث في اللغة البشرية كأداة طيّعة لمعالجتها في الآلة (الحاسبات الإلكترونية، الكمبيوتر) وتتألف مبادئ هذا العلم من اللسانيات العامة بجميع مستوياتها الصوتية والنحوية والدلالية، ومن علم الذكاء الاصطناعي وعلم المنطق ثم علم الرياضيات» (مازن الواعر، 1988: 406).

وعموماً، إن اللغة العربية في المنظور الهندسي الآلي هي منظومة من الخوارزميات التي تنطلق من مستوى الأصوات وتنتهي بمستوى الدلالة بوصف الصوت في اللغة العربية "ذبذبات تنطلق وتتكون في منطقة ما من دماغ الإنسان ثم تنتج على اللسان، واللغة العربية هي الوحيدة التي تتحرك بموجبها جميع أعضاء النطق التي خلقها الله في الإنسان بخلاف اللغات الأخرى، حيث نجد متحدثيها لا يحركون إلا مناطق معينة ومحدودة من جهاز النطق لديهم، واللافت للانتباه أن جميع المناطق التي تتحرك فيها اللغة العربية هو صوت الضاد ولذلك سميت لغة الضاد، وهي لغة ذات بنية شجرية، لها جذور ولها أوزان فهي لغة تفكيك ذات نظام استجابي له جميع النظريات الحاسوبية العالمية" (محمد الحناش، 2013).

ولهذه الخصيصّة، تعدّ اللغة العربية أم اللغات من الناحية العلمية الهندسية، ولهذه الميزة كذلك، اعتمدت الكثير من المؤسسات الدولية والعالمية على اللغة العربية بوصفها الإطار المرجعي لبناء منظومة صوتية هندسية ومركزاً أساسياً لتكنولوجيا الحديثة.

2- أهمية الهندسة اللغوية:

إن "هندسة اللغة" لها أهمية كبيرة، إذ تهدف إلى تنظيم وتبسيط محتوى اللغة لجعل عملية تعلمها أكثر سهولة وفعالية، وعند تطبيق هذا المفهوم على اللغة العربية، يتطلب الأمر تحليلاً دقيقاً لمكونات اللغة مثل القواعد النحوية، الأصوات، والمعاني، وتركز هندسة اللغة على تبسيط قواعد النحو العربي المعقدة من خلال تقسيمها إلى وحدات أصغر يمكن فهمها وتعلمها بسهولة، مثلاً: يتم تدريس قواعد الإعراب وأنماط التصريف بطريقة منطقية وسلسة، مما يساعد الطلاب على استيعابها بشكل أفضل.

فيما يتعلق بالأصوات، تتناول هندسة اللغة ضبط النطق والتشكيل بحيث يصبح من السهل على المتعلمين تقليد الأصوات العربية، التي قد تكون غير مألوفة لهم. يشمل ذلك تبسيط تعليم الأصوات الحلقية واللسانية والهوائية التي تشكل تحدياً للناطقين بغيرها.

أما من ناحية المعاني، فإن هندسة اللغة تركز على توضيح المفردات ذات المعاني المتشابهة والمتباينة، بحيث يكون فهمها أكثر وضوحاً، حيث يتم تنظيم المفردات ضمن سياقات تعليمية تساعد الطلاب على تمييز الفروق الدقيقة بين الكلمات وتطبيقها بشكل صحيح في الجمل.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

كما تعتبر هندسة اللغة العربية أداة حيوية في تبسيط عملية التعلم من خلال توفير مواد تعليمية مناسبة تتماشى مع احتياجات الطلاب، وتمكّن من تطوير كتب دراسية وأدوات تعليمية تركز على عرض المحتوى اللغوي بطريقة منظمة وقابلة للفهم، مما يسهل على المتعلمين التفاعل مع اللغة واستيعابها.

هكذا يترأى أنّ للهندسة اللغوية دوراً في إثراء وتغذية حقول ومجالات معرفية كثيرة بعناد مفاهيمي ونظري مكن بعضها من دراسة ظواهره دراسة عقلانية وساعد البعض الآخر على سبر أغوار مجال اشتغاله بصرامة علمية، كما تسعى الهندسة اللغوية الإبانة عن الآلية اللغوية المخزنة في دماغ الإنسان وتحديد القواعد الخوارزمية الصورية التي تتحكم في توليد اللغة وتحليلها، أي تطوير وبلورة برامج حاسوبية متطورة لأنظمة اللغة العربية بنوعها المكتوب والمنطوق على مستويات الصرف والنحو والدلالة والمعجم، ومن ثمّ تمكّن من تصميم وتطوير وتنفيذ تطبيقات للغات البشرية وتعلّم لغة الضاد وتعليمها والتعرّف البصري على الحروف وتشكيل النصوص وغيرها من المجالات.

تحديات تعلم اللغة العربية:

تواجه عملية تعلم اللغة العربية عدة تحديات رئيسية تستدعي تبني استراتيجيات تعليمية متقدمة لتسهيل الفهم والتعلم:

✓ الصعوبات النحوية: إنّ القواعد النحوية في اللغة العربية تتسم بالتعقيد بسبب تنوعها وتفصيلها الدقيقة. من بين هذه القواعد، نجد التصريفات المختلفة للأفعال والأسماء، مثل التفعيل والتفعيل والمثيل. كما تتضمن اللغة العربية تراكيباً نحوية متقدمة تتطلب فهماً دقيقاً لنظام الإعراب وأنماط الجملة. على سبيل المثال، أشار الكتاب الشهير "المفصل في علم العربية" للزمخشري إلى تفاصيل دقيقة حول التصريف وأنماط الجملة، مما يعكس تعقيد هذه العناصر بالنسبة للمتعلمين.

✓ التحديات الصوتية في تعلم اللغة العربية: تتعلق بالأصوات الفريدة التي قد تكون غير موجودة في لغات أخرى. تشمل هذه الأصوات الحلقية مثل الهمزة، وال "ع"، وال "غ"، وال "خ". تمثل هذه الأصوات صعوبة خاصة للناطقين بغير العربية لأنها تتطلب تحكماً دقيقاً في الصوتيات لممارسة النطق الصحيح. يوضح "كتاب معجم الأصوات العربية" للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله أن هذه الأصوات تُعدّ مكوناً أساسياً في النطق العربي وتتطلب تدريباً مخصصاً لتقليدها بدقة.

✓ التحديات المعجمية: تتمثل في تعدد معاني الكلمات واستخداماتها المتنوعة في سياقات مختلفة، مما يمكن أن يؤدي إلى لبس في فهم المتعلمين، لأنّ الكلمات في اللغة العربية قد تحمل معاني متعددة بناءً على السياق، مثل كلمة "عين" التي تعني العين البصرية، أو عين الماء، أو عين الجاسوس. وقد أشار "لسان العرب" لابن منظور إلى أهمية فهم السياقات المختلفة لتحديد المعنى الصحيح للكلمات، مما يعكس مدى تعقيد المعجم العربي.

وإنّ معالجة هذه التحديات تتطلب استراتيجيات تعليمية متقدمة، ولتبسيط القواعد النحوية، يمكن استخدام أدوات تعليمية مثل الجداول التوضيحية والتطبيقات الرقمية التي تقدم قواعد النحو بطريقة منظمة وسهلة الفهم. أمّا بالنسبة للتحديات الصوتية، فيمكن استخدام تقنية الصوتيات الحاسوبية لمساعدة الطلاب في تحسين نطقهم، ولتجاوز تحديات المعجم، ينبغي توفير سياقات تعليمية تحتوي على تطبيقات عملية وتدرّيات مستمرة بغية تعزيز فهم الطلاب لاستخدامات الكلمات المختلفة.

وإذا ما اعتمدنا على هندسة اللغة العربية بوضع استراتيجيات تعليمية مبنية على الأبحاث والممارسات العملية، يمكن التغلب على هذه التحديات بشكل فعال، مما يسهم في تحسين تجربة تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

استراتيجيات مبتكرة في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها:

1- التعلم التفاعلي:

في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبحت تقنيات التعلم التفاعلي أداة فعالة في تعلم اللغة العربية. تشمل هذه التقنيات استخدام التطبيقات التعليمية والألعاب الإلكترونية التي توفر بيئة تفاعلية تحفز الطلاب على المشاركة الفعالة. التطبيقات مثل "Duolingo" و "Rosetta Stone" تقدم تمارين تفاعلية تركز على تطوير المهارات اللغوية من خلال الألعاب والتحديات. تعزز هذه الأدوات من قدرة الطلاب على

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ممارسة اللغة في سياقات متعددة وتساعد على الاحتفاظ بالمفردات والقواعد من خلال أنشطة ممتعة ومحفزة. إضافة إلى ذلك، تساهم المنصات التفاعلية في تقديم تغذية راجعة فورية، مما يتيح للمتعلمين تحديد نقاط قوتهم وضعفهم وتحسينها بشكل مستمر.

2- التعلم القائم على المشاريع:

يعتبر التعلم القائم على المشاريع من الاستراتيجيات الفعالة التي تحفز الطلاب على استخدام اللغة العربية في سياقات عملية، وذلك من خلال تطوير مشاريع تعليمية مثل التدوين، وإنتاج مقاطع الفيديو، وتصميم الحملات الإعلامية، إذ يمكن للطلاب تطبيق ما تعلموه في اللغة بطريقة مبدعة ومؤثرة، على سبيل المثال، العمل على إنشاء مدونات باللغة العربية وتناول مواضيع ثقافية أو اجتماعية، مما يعزز من مهارات الكتابة والتعبير الشخصي، ويعزز هذا النوع من التعلم من قدرة الطلاب على فهم اللغة وتطبيقها بشكل مباشر، مما يزيد من دافعيتهم للتعلم.

3- التعلم التعاوني:

يشجع التعلم التعاوني على دمج الأنشطة الجماعية والتعاون بين الطلاب، مما يساهم في تعزيز مهارات التواصل وممارسة اللغة في سياقات اجتماعية واقعية، وتتضمن هذه الاستراتيجيات تنظيم أنشطة جماعية مثل مناقشات الفصل، والمشاريع المشتركة، والتعاون في حل المشكلات، مما يتيح للطلاب فرصة التفاعل مع زملائهم وتبادل المعرفة. من خلال العمل في مجموعات، يتعلم الطلاب كيفية التعبير عن أفكارهم باللغة العربية، والاستماع إلى الآخرين، وتقديم الملاحظات البناءة. مما يعزز من إتقانهم للغة، ويزيد من تفاعلهم مع المحتوى التعليمي.

تطبيقات عملية في مراكز التعليم المكثف للغات:

تعدُّ المراكز التعليمية المكثفة مكانًا مثاليًا لاختبار وتطبيق استراتيجيات تدريس مبتكرة، على سبيل المثال، مركز "المعهد الدولي للغات" في لندن نفذ برنامجًا تعليميًا يتضمن استخدام تطبيقات تفاعلية مثل "Memrise" و"Quizlet" لتعزيز تعلم المفردات والقواعد، بالإضافة إلى ذلك، دمج المركز أساليب التعلم القائم على المشاريع من خلال تطوير مشاريع تعليمية جماعية، مثل إنشاء مدونات ومقاطع فيديو ثقافية باللغة العربية، ومن الأمثلة الناجحة في ذلك مشروع "كتابة ومشاركة"، الذي شجع الطلاب على كتابة مقالات قصيرة ونشرها على منصة تعليمية مشتركة، مما ساهم في تعزيز مهارات الكتابة والتعبير الشخصي (Smith, 2020). كما استخدم المركز أساليب التعلم التعاوني من خلال أنشطة "ألعاب الأدوار" و"مناقشات المجموعات" وغيرها، مما ساعد الطلاب على ممارسة اللغة في سياقات اجتماعية تفاعلية.

1- تطوير المناهج:

يتطلب تصميم المناهج الدراسية في مراكز التعليم المكثف التكيف مع استراتيجيات التدريس الحديثة لضمان استجابة فعالة لاحتياجات الطلاب، إذ يجب أن تتضمن المناهج الدراسية وحدات تعليمية مرنة، تركز على استخدام التقنيات الحديثة مثل الوسائط المتعددة والتعلم الرقمي، على سبيل المثال، قام "مركز التعليم المكثف للغات في جامعة تلمسان بتطوير منهج دراسي يتضمن دروساً تفاعلية تستخدم الفيديوهات التعليمية والتمارين التفاعلية والممارسة اللغوية التي تدعم تعلم اللغة العربية، وتم هندسة المنهج بمشاريع تطبيقية تتيح للطلاب ممارسة اللغة في سياقات حقيقية (الجامعة، السوق، المستشفى، المتاحف)، مثل إعداد عروض تقديمية باللغة العربية وتحليل نصوص أدبية يعتمد المنهج أيضاً على التقييم المستمر والتغذية الراجعة لتحسين فعالية التعلم.

2- أدوات تقييم الأداء:

تقييم الأداء هو عنصر أساسي لقياس فعالية الاستراتيجيات التعليمية الجديدة، ويستخدم مركز التعليم المكثف للغات أدوات تقييم متنوعة مثل الاختبارات التفاعلية، ومراجعات الأداء، والتقييمات الذاتية. كما يعتمد على تحليل أداء الطلاب من خلال مشاريع تطبيقية (صف رحلة، التعريف ببلدك، الطبخ التقليدي في بلد الطالب وغيرها)، ويستخدم المركز استبانات دورية لقياس مستوى رضا الطلاب واحتياجاتهم، كما تتضمن أدوات التقييم أيضاً التقييمات الجماعية والنقد البناء لتعزيز تجربة التعلم وتحسين استراتيجيات التدريس.

نماذج حول كيفية تطبيق الاستراتيجيات المبتكرة في مركز التعليم المكثف للغات:

1- استخدام التطبيقات التعليمية:

يوجد مجموعة من التطبيقات التعليمية استخدمت في المركز، لتعزيز تعلم اللغة العربية والتي توفر تجارب تعليمية تفاعلية تشمل تمارين لغوية، ألعاب تعليمية، واختبارات قصيرة، كما تم تخصيص جلسات دراسية حيث يُطلب من الطلاب إكمال وحدات معينة كجزء من المنهج الدراسي.

وما تم ملاحظته هو زيادة دافعية وقابلية الطلاب للتعلم من خلال تقديم تعليم ممتع وتفاعلي، وأظهرت نتائج الاختبارات تحسناً ملحوظاً في المهارات اللغوية الأساسية مثل: مهارة القراءة والكتابة...

2- استثمار الطلبة العمل الجماعي كفاءة لغوية:

لمناقشة مواضيع ثقافية مثل الأدب العربي أو الأحداث التاريخية. تتضمن الأنشطة تنظيم مناقشات دورية، وتمرين كتابة جماعية، وورش عمل تطبيقية.

إنّ الأنشطة الجماعية هي خير معين للطلاب، فهي تساعدهم على تحسين مهارات الاستماع والتحدث، واللافت للانتباه أنّ العمل في مجموعات يؤدي إلى الانسجام الاجتماعي، وإلى تقوية الروابط بين الطلاب، وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي.

3- تطوير منهج دراسي يتضمن وحدات تفاعلية ترتبط بالتقنيات الحديثة:

يشمل المنهج دروساً مبنية على استخدام الوسائط المتعددة، مثل الفيديوهات التعليمية، والتمارين التفاعلية، بالإضافة إلى مشاريع تطبيقية مثل كتابة التقارير والتحليل النصوص.

تُظهر هذه النماذج التطبيقية كيف يمكن تنفيذ الاستراتيجيات المبتكرة بشكل فعال في مركز التعليم المكثف للغات، وتُعزز التطبيقات التفاعلية والتعلم القائم على المشاريع والتعلم التعاوني من تجربة التعلم وتحقق نتائج إيجابية في تطوير مهارات الطلاب، وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك تحديات تحتاج إلى معالجة لضمان تحقيق أنجع، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التعلم من التجارب الحالية والتكيف مع التحديات ومواكبة العصرنة، ومن ثمّ يمكن تحسين استراتيجيات تدريس اللغة العربية وتقديم تجربة تعليمية غنية وفعالة.

خاتمة:

نخلص في هذه الدراسة إلى أنّ هندسة اللغة العربية أصبحت مطلباً ملحاً في السنوات الأخيرة، نظراً لدخول الإنسان في عصر يسمى بعصر المعرفة، وعليه، فإنّ الهدف المبطن والظاهر من هذا المقال هو تقديم برامج لغوية عربية آليّة، تكون مساراً وضاءً في تكوين الكفاءة اللغوية للناطقين بغير العربية.

وصفوة القول، إنّ استراتيجيات تدريس اللغة العربية المبتكرة من العوامل الأساسية التي تؤدي دوراً حاسماً في تحسين فعالية التعلم للناطقين بغيرها، حيث تساهم هذه الاستراتيجيات في تحويل عملية التعلم إلى تجربة غنية وفعالة من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة، وتطوير مشاريع تعليمية عملية، وتعزيز التعلم التعاوني والتكنولوجي، بما في ذلك التطبيقات التعليمية والأدوات الرقمية، لتوفير بيئة تفاعلية

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تشجع الطلاب على المشاركة الفعالة والتفاعل مع المحتوى التعليمي بطرق جديدة ومشوقة، وذلك من خلال استخدام هذه الأدوات، يمكن للطلاب تعزيز مهاراتهم اللغوية بطريقة تتماشى مع أحدث الاتجاهات التكنولوجية.

أما بالنسبة لمشاريع التعليم العملية، فهي تمثل فرصة حقيقية للطلاب لتطبيق ما تعلموه في سياقات واقعية، وذلك من خلال العمل على مشاريع تعليمية مثل إعداد محتوى ثقافي، وتحليل نصوص أدبية، وتنفيذ حملات إعلامية، يتمكن الطلاب من ممارسة اللغة في سياقات حقيقية مما يعزز من فهمهم واحتفاظهم بالمعرفة. هذا النوع من التعلم يعزز من قدراتهم على استخدام اللغة في مواقف حياتية متنوعة ويشجعهم على التفكير النقدي والإبداع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز التعلم التعاوني من خلال الأنشطة الجماعية والمناقشات يساهم في تحسين مهارات التواصل ويشجع على تبادل الأفكار والتجارب بين الطلاب. العمل ضمن مجموعات يعزز من التفاعل بين الطلاب ويساعدهم على ممارسة اللغة بشكل طبيعي وفي سياقات اجتماعية، مما يساهم في بناء الثقة في قدرتهم على استخدام اللغة.

التوصيات:

- تعزيز دمج أدوات التعلم الرقمي مثل التطبيقات التفاعلية والألعاب التعليمية في مناهج تدريس اللغة العربية لتيسير التعلم وتحفيز الطلاب.
- تطوير مشاريع تعليمية تطبيقية تشجع الطلاب على استخدام اللغة في سياقات واقعية، مثل إنتاج محتوى إعلامي وتدوين ثقافي.
- تنظيم أنشطة جماعية وقاشات دورية لتمكين الطلاب من ممارسة اللغة في بيئات تفاعلية والتواصل الفعال مع زملائهم.
- تصميم مناهج مرنة تتماشى مع استراتيجيات التدريس الحديثة وتستجيب لاحتياجات الطلاب المتنوعين.
- استخدام تقييمات متعددة، مثل التقييمات الرقمية والتغذية الراجعة المستمرة، لقياس فعالية استراتيجيات التدريس وتحسينها.
- توفير تدريب مستمر للمعلمين على أحدث الاستراتيجيات والأدوات التعليمية لضمان تطبيقها الفعال في الفصول الدراسية.
- إنشاء وتحديث موارد تعليمية مبتكرة مثل الكتب التفاعلية والمواقع الإلكترونية التي تدعم تعلم اللغة.
- تقديم دعم مخصص للطلاب بناءً على احتياجاتهم الخاصة ومستوياتهم اللغوية.
- التعاون مع مؤسسات تعليمية أخرى لتبادل المعرفة والخبرات في تدريس اللغة العربية.
- تشجيع البحث والدراسات حول استراتيجيات تدريس اللغة العربية وتطبيقاتها لتحسين الممارسات التعليمية بشكل مستمر.

المصادر والمراجع:

1. أدوات التقييم في تعلم اللغات: مراجعة شاملة. مجلة التقييم التعليمي، 14(2)، 56-72
2. الأساليب المبتكرة في تعلم اللغة العربية" - (ر. ف. خالد)
3. التحديات في تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية - (م. ن. أ. السالم)
4. العودة إلى التعلم التعاوني في الكلية: ما الأدلة على فعاليته؟" مجلة التغيير: مجلة التعليم العالي، 30(4)، 26-35
5. بن علي، أ. (2021). "أدوات التعلم التفاعلية في تعلم اللغة العربية".
6. تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية: التحديات والحلول.
7. تطوير المناهج اللغوية الفعالة: دراسة حالة. بحث تعليم اللغة، 22(4)، 112-127.
8. تعلم اللغة القائم على المشاريع: مراجعة.
9. خالد، ر. (2022). "استراتيجيات تعلم اللغة المبتكرة في جامعة تلمسان".
10. قواعد اللغة العربية: دليل مرجعي - (ك. حسين)

11. م. المالكي، مجلة تسول، 6(2)، 64-47.
12. مجلة تعليم اللغة العربية، 16(2)، 60-45.
13. محرك اللغة: النظرية والتطبيق" - (ب. كلارك)، ج. 2020.
14. مراجعة تكنولوجيا التعليم، 14(1)، 50-33.
15. ممارسات تدريس اللغة المتبكرة في المعاهد اللغوية الدولية. مجلة تعليم اللغة، 15(3)، 92-78.
16. موساوي، ل. (2023). "نهج التعلم التعاوني في جامعة تلمسان".
17. نظرية وممارسة تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية - (أ. علي)المجلة الدولية للغة والثقافة، 19(3)، 99-85.
18. محمد الحناش، لسانيات الجيل الرابع ومجتمع المعرفة، مجلة التواصل اللساني، مج.15، 2013.
19. مازن الواعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثة، دمشق: دار طلاس، 1988، ص 406.
20. عمر مهديوي، الهندسة اللغوية والترجمة الآلية: المفهوم والوظيفة، بحث مقدم في المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للترجمة حول "الترجمة والحاسوب"، في 15-17 ماي 2017.